

ЎТИШ ДАВРИДА НАВОИЙ ВИЛОЯТИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИНГ ИЖТИМОЙ – ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ

Abstract:

Ушбу мақолада Навоий вилоятининг ташкил топиши жараёнларидан бошлаб ва мустақиллик арафасида вилоятда соғлиқни сақлаш соҳасининг ҳолати, вилоятнинг ижтимоий тараққиётида тутган унинг ўрни, 1982 йилдан бошлаб, яъни Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси (ЎзССР) таркибида Навоий вилоятининг ташкил топиши ва барча соҳалар каби соғлиқни сақлаш соҳаси тарихи, аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида ҳукуматнинг ва мутахассисларнинг тиббиёт соҳасини ривожлантириш бўйича олиб борган фаолиятлари, соғлиқни сақлаш соҳасидаги муаммолар ва уларнинг ечими борасида

Key words:

Вилоят, соғлиқни сақлаш, тиббиёт, ижтимоий тараққиёт, муассаса, амбулатория ва поликлиника, касалхона, дорихона, диспенсер, онкологик, психонервологик, эндокринологик диспансерлар.

Автор статьи

Хамраева Саодат Исломовна

Бугунги кунда жаҳоннинг ривожланган давлатлари АҚШ, Буюк Британия, Россия, Германия, Ҳиндистон, Исроил, Миср каби давлатларнинг илмий тадқиқот институтлари ва олий таълим муассасаларида тиббиётнинг турли йўналишлари бўйича кўплаб самарали илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу жумладан, ривожланган мамлакатлар сингари Ўзбекистонда ҳам тиббиёт соҳасида аҳолининг соғлиғини ҳимоялаш мақсадида бугунги кунда тиббиёт ходимлари томонидан катта ишлар амалга оширилмоқда. Бир нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, тиббиётни, соғлиқни сақлаш тизими фаолиятини жаҳон стандартларига мос равишда ривожлантириш учун мамлакатимизда, хусусан маҳаллий ҳудудларда, вилоятларда ушбу соҳа фаолияти тарихини чуқур тадқиқ қилиш ва ўрганиш, мустақилликкача ва мустақиллик йилларида ушбу соҳа фаолиятини қиёслаш ва керакли хулосаларга келиш бугунги кунда илм – фан олдида турган долзарб вазифалардан биридир.

Мазкур мақолада Навоий вилоятининг ижтимоий тараққиётида тиббиёт соҳаси, 1982 йилдан бошлаб, яъни Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси (ЎзССР) таркибида Навоий вилоятининг ташкил топиши ва барча соҳалар каби соғлиқни сақлаш соҳаси тарихи, аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида ҳукуматнинг ва мутахассисларнинг тиббиёт соҳасини ривожлантириш бўйича олиб борган фаолиятлари ҳақида фикр – мулоҳазалар билдирилади.

Место учебы (работы)

НавДПИ катта ўқитувчиси

1982 йил 20 апрелда Навоий вилоятининг ташкил топиши билан вилоят соғлиқни сақлаш бўлими ҳам қайтадан ташкил этилди. 1982 йил 7 июнда Навоий вилояти ташкилий қўмитасининг 41 – сонли қарори қабул қилиниб, унинг 15 – бандида вилоят соғлиқни сақлаш бўлими бошлиғи И.Р.Фуломовга аҳоли саломатлигини яхшилш мақсадида барча тиббиёт муассасаларини тиббий ходимлар билан таъминлаш вазифаси юклатилди. Бундан ташқари, Навоий вилояти ижроия комитетининг 1982 йил 15 октябрда, 16 декабрдаги йиғилишларида, 1983 йил 8 январь вилоят кенгашининг IV сессияси I чақириғида, 20 майда, 24 июнда бўлиб ўтган йиғилишларида вилоят соғлиқни сақлаш соҳасида олиб борилаётган ишлар кўлами, эришилган ютуқлар ва йўл қўйилган камчиликлар сарҳисоб қилинган. Масалан, 1983 йил 27 декабрда Навоий вилояти ижроия комитетининг I чақириқ VIII сессиясида кун тартибининг 2 – масаласида соғлиқни сақлаш соҳаси фаолияти муҳокама қилинди. Унга мувофиқ "...Соғлиқни сақлаш тизимида катта ўзгаришлар бўлди. Вилоят ижроия комитетининг қарори билан вилоят тиббиёт муассасаси таркибида Навоий шаҳар касалхонаси, шаҳар ва туман тери – таносил касалликлари диспансери ташкил этилди. I – вилоят касалхонаси тузилмасида санитар – авиация бўлими, ташкилий – методик бўлим, овқатланиш сектори, амбулатория ва вилоят консультация поликлиникаси ташкил этилди. Бундан ташқари вилоят тиббиёт муассасаси сифатида санитар – эпидемиология станцияси, дорихоналар

бошқармасы, медтехника бошқармасы, тиббиёт хўжалик таъминоти (медхозснаб), хўжалик дезинфекция станцияси, вилоят Қизил ярим Ой жамияти, онкологик, психонервологик ва эндокринологик диспансерлар, 2 – сонли вилоят касалхонаси, 120 ўринга мўлжалланган тиббиёт билим юрти, вилоят қон қуйиш станцияси ва соғлиқни сақлаш таълими Уйи янгидан ташкил этилди.” [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 187. 97 varaқ 36 – бет.].

Ўша даврда қишлоқ жойларида тиббиёт муассасалари тизимини келажакда ривожлантириш асосий эътиборга олинди. Қишлоқ худудларида қисқа муддатда 7 та янги “Тез ёрдам” филиаллари, 9 та фельдшерлик пункти, 7 та қишлоқ врачлик амбулаториялари ташкил этилди. Бу даврда Нурота туманида 75 ўринга мўлжалланган “Она ва бола” касалхонаси, Конимех туманида 250 кишини қабул қилишга мўлжалланган поликлиника, Навбахор туманида 2500 улуш (порция)га мўлжалланган болалар учун сут маҳсулотлари ошхонаси (молочная кухня) очилди. Вилоят ҳокимияти масъуллари доимий равишда ўз эътибори ва кучини янгидан яратилаётган тиббиёт муассасаларига ва аҳолининг тиббиёт бўйча талабларига қаратди. Асосий эътибор тиббий хизмат сифати ҳамда муассасалар иш жадвали билан боғлиқ масалаларга қаратилди. Амбулатория ва поликлиникаларда янги иш тартибига ўтилди, уларнинг иш вақти 21 соатга чўзилди. Беморларни эрта тонгда ҳамда якшанба ва байрам кунлари ҳам қабул қилиш ташкил этилди.

Чорвадорлар, пахта теримчилари ва яйловларда ишлайдиган ишчиларнинг фаолиятига ва соғлиғига алоҳида эътибор қаратилди. Комиссия тавсиясига асосан йиғим – терим олдидан махсус штаб ташкил этилди ва унда теримчиларни эпидемияга қарши дори – дармонлар билан таъминлашни йўлга қўйиш мақсадида Навоий тумани даволаш муассасалари базасида йиғим – терим жараёнларига тайёргарлик кўриш бўйича тажриба алмашиш мақсадида семинар ташкил этилди.

Вилоят кенгаши 1 чақириқ VIII сессиясининг кун тартибидаги 2 – масаласига доир Навоий вилояти ижроия қўмитаси раиси, депутат У. Асатовнинг маърузасида: “Комиссия аъзолари йиғим – терим жараёнида жойларга бориб, у ерда умумий дорихоналарни, дезинфекция ва профилактика ишларининг бажарилишини назорат қилдилар. Пахта теримчиларига хизмат кўрсатиш мақсадида 560 кишидан иборат тиббиёт хизматчилари ва 13 та дезинфекция бригадаси ташкил этилди. Буларнинг барчасидан кўзланган мақсад пахта етиштирувчи туманларда инфекцион юқумли касалликларнинг олдини олиш ва олдинги йиллардаги кўрсаткични пасайтиришдан иборат. Маълумки, одамларни соғломлаштиришда юқори ва самарали натижаларни даволаш ишлари эмас, балки ўз вақтида профилактика ишларининг, шу билан бирга жисмоний ҳаракатни оммавий ривожлантириш беради. Шуни инобатга олган ҳолда комиссия доимий равишда спорт жамиятларининг фаолиятини назарда тутди.” [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 187. 97 varaқ 37 – бет.], - деган фикрларни кўришимиз мумкин.

Агар мустақиллик даврида олиб борилаётган ижтимоий жараёнлар билан XX асрнинг 80 – йилларида олиб борилган ижтимоий ҳимояни қиёслаганимизда жуда катта фарқни кўришимиз мумкин. Биргина мисол тариқасида 1983 йил 27 декабрда бўлиб ўтган Навоий вилоят ижроия кенгашининг 1 чақириқ VIII сессиясида депутат У.Асатов маърузасида таъкидланганидек, “Ижтимоий ҳимоя доирасида аҳолига маданий хизмат кўрсатиш жуда паст даражада, уларга эътиборсизлик, Улуғ Ватан уруши ва меҳнат ветеранларига тиббиёт ходимлари томонидан қўпол муносабатда бўлиш кўзга ташланади. соғлиқнисақлаш соҳасида тиббиёт муассасаларининг янги биноларини қуриш ва фойдаланишга топшириш жуда тор доирада амалга ошириляпти. 1983 йилдайиллик режа 50%га бажарилган.” [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 187. 97 varaқ 37– бет.].

Бизнинг фикримизча, бу кўрсатгич ўша давр вилоят аҳоли сонига нисбатан ҳисоблаганда жуда паст кўрсатгич ҳисобланади.

Навоий вилояти давлат архивида сақланаётган материалларга кўра, шуни таъкидлаш жоизки, 1982 – 83 йилларда мамлакатда ўн биринчи беш йиллик режалари ва 1982 йил май ва ноябрь ойи Пленумлари қарорларини бажариш ишларига алоҳида эътибор қаратилган. Пахта, дон, қишлоқ хўжалик ва чорва маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва давлатга топшириш вазифаларини бажаришга кенг шароитлар яратишга ҳаракат қилинган, аммо ачинарли томони шундаки, аҳоли саломатлигига бўлган эътиборни ижобий баҳолаш мушкул. Яна маърузада "Вилоятда тиббиёт муассасалари 1983 йил охирида аҳолини профилактик кўриқдан ўтказиш бўйича етарли кўрсатгични қабул қилишмаган. Юқумли тери касалликлари бўйича ноқулай ҳолатлар қайд этилган. Аҳолини тиббий кўриқдан ўтказиш сифатини ошириш зарур. Кўрилган саъйи – ҳаракатларга қарамай болалар ўлими даражаси юқориликча қолмоқда. Кўриниб турибдики, бу камчиликларнинг барчасига ечим топиш зарур. Биз 1984 йилги иш режаларимизда ҳал этилиши долзарб, зарур ва муҳим бўлган масалаларни аниқ киритмоқчимиз". [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 187. 97 varaқ, 37– 38 – бетлар], - деган фикрлар келтирилган. Юқоридаги аянчли фикрлардан кўриниб турибдики, давлатнинг, ҳукуматнинг асосий эътибори инсон саломатлигига, унинг узоқ умр кўришига, хотин – қизлар соғлиги, чақалоқлар, гўдаклар ва ёш болаларнинг соғлом ўсиб – унишига эмас, балки, аҳоли кучидан фойдаланиб ишлаб чиқаришни кучайтиришдан иборат бўлган. Лекин, шуни таъкидлаш жоизки, вилоятнинг баъзи ҳудудларида 1983 йилнинг якунида аҳоли саломатлиги бўйича бажарилган ишларда ижобий томонга силжишлар ҳам кўзга ташланади.

Ушбу сессияда маҳаллий ҳудудлардан сайланган вилоят депутатларининг маърузаларида келтирилишича, масалан,

Навбахор туманидасоғлиқни сақлаш ҳолатига эътибор қаратсак: Навбахор тумани соғлиқни сақлаш ходимларининг дикқат марказида оналик ва болаликни муҳофаза қилиш ҳар доим асосий масала бўлиб келган. Сўнгги йилларда амалга оширилган тадбирлар натижасида оналар ўлими ҳолати камайди. Болаларни тиббий кўриқдан ўтказиш васоғломлаштириш бўйича кенг кўламли тадбирлар ўтказилмоқда. Бунинг натижасида юқумли касалликлар анча камайди, тиббий кўриқ аҳоли саломатлигини муҳофаза қилишда катта аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

1982 йилда Навоий вилоятида катталар ва болалар ўртасида сурункали касалликлар гачалиниш ҳолатлари жуда кўплаб қайд этилган. Архив материалларига кўра, биргина Навбахорраёнида 3557 нафар катталар ва болалар сурункали касалликлар билан касаланганлиги сабабли диспансерда рўйхатга олинган бўлиб, улар бир йил давомида амбулатория ва статсионар даволанишган. "Тумандаги тиббиёт ходимлари маҳаллий Кенгашларнинг саъйи – ҳаракатлари билан тиббий билимларни тарғиб қилиш, аҳоли ўртасида урф – одатлар тўғрисида зарарли маросимларни йўқ қилиш бўйича мунтазам иш олиб борилмоқда. 1982 йилда туман шифокорлари томонидан 1200 та маъруза ўқилган, ўрта тиббий ходимлар томонидан 800 мингдан ортиқ суҳбатлар ўтказилди. Бироқ эришилган ютуқларга қарамай, ушбу ҳудуддасоғлиқни сақлаш соҳасида ҳали кўплаб камчиликлар мавжуд.

Ҳамма шарт – шароитлар яратилган бўлсада, аҳолини тиббий кўриқдан ўтказиш даражаси васифати паст. Ўрта тиббий, кичик хизмат кўрсатувчи ходимларнинг хавфсизлиги замонавий талабларга жавоб бера олмайди. Туманда соғлиқни сақлаш соҳасининг моддий техник базаси етарлича эмас ва аҳоли сони кўпайишига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда". [Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 153. 97 varaқ, 20 – бет.] Буайниқса, 1980 йилда Навбахор туманининг Навоий туманидан ажралиб чиққан даврдан бошлаб сезиларли кўзга ташланган.

10 минг аҳолига 125 тастандарт ётоқ ўрнига туманда 80 та ётоқ ўрнимавжуд. Туманда бино ёқлиги сабабликасалхонанинг юқумли касалликлар бўлимашиқил этилмаган ва терапевтик бўлим Марказийтуман касалхонасидан 8 км узоқликда жойлашган. Кўпгина тиббий муассасалар мослаштирилганхоналарда жойлашган бўлиб, уларнинг баъзилариавария ҳолатидаги ва эски биноларда жойлашган. [Фонд – 1. Руйхат – 1. Саклов бирлиги № 153. 97варак. 21 – бет]. Маърузачи депутат ўз сўзинингяқунида халқ депутатлари вилоят КенгашиданНавбаҳоар тумани аҳолисининг асосий эҳтиёжисифатида соғлом турмуш масалаларини халқилишни кўриб чиқишни сўради.

1983 йил давомида вилоятда соғлиқни сақлашсоҳасида кенг кўламли вазифалар амалгаоширилган. Вилоят Кенгаши сессияси давомиданавбатдаги маърузачи депутат А.Халиловага сўзберилди. Депутат А.Халилованинг сўзларига кўра, “Хатирчи туманида 480 ўринли марказийкасалхона, 100 ўринли юқумли касалликларкасалхонаси, 125 ўринли 7 та қишлоқамбулаторияси, 52 та фелдшерлик ва фелдшер – акушерлик пунктлари, 1 та санитария –эпидемиология станцияси ва 9 та дорихона аҳолигахизмат кўрсатади. 1980 – 82 – йиллар давомида 3 тақишлоқ врачлик амбулаторияси ва фелдшер – акушерлик пунктлари фойдаланишга топширилди. Марказий поликлиника 22 та мутахассисликбўйича беморлар қабул қилиш имкониятига эгабўлди. Қишлоқ жойларида эса кўплабмутахассисликлар бўйича врачлар беморларниқабул қилмоқдалар.” [Фонд – 1. Руйхат – 1. Сакловбирлиги № 153. 97 варак . 22 – бет.] “Хатирчи тумани қишлоқларидаамбулаториялар қошида 2 та “Тез ёрдам” станциялари фаолият кўрсатмоқда. 7 та йўналишданосилкали (кўтарма) санитария машинасинамунали хизмат қилмоқда. Бундан ташқари “Тезёрдам”нинг болалар ва акушерлик бригадалари ҳамташқил этилган.

Хатирхҳи тумани вилоятда болалар олимбўйича энг юқори ўринда туради. Фактларгамурожаат қилсак, бу кўрсаткич 1981 йилда 65,9 тани, 1982 йилда 66,4 тани ташқил этган.

Хатирхҳи тумани вилоятда болалар олимбўйича энг юқори ўринда туради. Фактларгамурожаат қилсак, бу кўрсаткич 1981 йилда 65,9 тани, 1982 йилда 66,4 тани ташқил этган. Бу жудаачинарли ҳолдир”. [Фонд – 1. Руйхат – 1. Сакловбирлиги № 153. 97 варак. 23 – бет.] Фикримизча, ўша даврда Хатирчи туманида бундай ҳолатнингқарор топишида врач – педиатрларнингетишмаслиги сабаб бўлган. Чунки, архивматериалларига эътибор қаратадиган бўлсак, “мавжуд 7 та қишлоқ врачлик амбулаториясиданфақат 3 таси болалар варчи билан таъминланган, холос. “Туманда тиббиёт муассасаларинингпедиатрлар билан таъминланиши 70%ни ташқил этади”. [Фонд – 1. Руйхат – 1. Саклов бирлиги № 153. 97 варак. 24 – бет.] Бундан ташқари ўшадаврда аҳоли ўртасида тиббий маданиятнингпастлиги, ота – оналар ўртасида тушунтиришишларининг суствлиги, ёш болалаларни оғираҳволга тушгунча тиббиёт муассасаларигамурожаат қилмай ота – оналарнинг ўз – ўзичадаволашга ҳаракат қилиши кўнгилсизликларгасабаб бўлган.

Депутат А.Халилова Кенгаш аъзоларидан вавилоят соғлиқни сақлаш бўлиמידан Хатирчитуманини етуқ, малакали врач – педиатрлар билантаъминлашга ёрдам беришни сўради.

Сўзга чиққан депутат Д. Исанов Томдитуманидаги ривожланишлар ҳақида: “Партия ваҳукуматимизнинг доимий ғамхўрлиги натижасидааҳолимизнинг маданий турмуши ва иқтисодиёсмоқда. Районимизда аҳолининг соғлиғинисақлашга катта эътибор берилмоқда, натижадакишиларнинг умри узаймоқда, ҳар хилкасалликларга дучор бўлиш камаймоқда. Узоқяйловларда яшайдиган аҳолини турмуишмаданиятини яхшилаш мақсадида бир қанча ишларамалга оширилмоқда. Совхозлар, фермалармарказларига кооператив томонидан ҳаммақулайликлар яратилган уй – жойлар, мактаблар, болалар бжғчалари қурилмоқда, кўпгина ерларгаводопроводлар ўтказилди. Ҳозир Томди районида200 ўринлик марказий касалхона, 85 ўринликбешта участкадан иборат касалхона, 1 та қишлоқврачлик

28 та фелдшер – акушерлик пунктлари, 46 ўринлик туберкулёздиспансери, район санитар – эпидемия станцияси, санитар авиациясининг филиали, 3 та аптека, 26 тааптека пунктлари аҳолига тиббий хизматкўрсатмоқда. Бу тиббиёт муассасаларида 40 нафарврач ва 200 нафардан ортиқ ўрта маълумотли тиббиёт ходимлари ишламоқда.” [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 153. 97 varaқ. 15– бет.], - деган фикрларини кўришимиз мумкин. Демак, юқоридаги маълумотлар билан ушбу маълумотларни таққослаганимизда Томдигуманида ўзгаришлар анча юқорилаганини кўришимиз мумкин. Илмий изланишларимиз натижасида яна шундай маълумотларга эга бўлдикки, 1983 йилнинг бошида Томди туманида тиббиёт муассасаларининг мутахассислар билан таъминланиши ҳар 1000 аҳолига 16,3 та врач, 85,1 та ўрта маълумотли медицина ходимлари тўғри келган. Айни даврда туман аҳолисига медицина хизматларининг 17 турида мунтазам равишда ёрдам кўрсатилган. 1982 йилда тумандаги Ленин номли совхозда жойлашган қишлоқ врачлик амбулаторияси 15 ўринли участка касалхонасига айлантирилган, К.Маркс номли совхознинг участка касалхонасида эса тиш ва физиотерапия кабинетлари ташкил этилган.

1982 йилда Навоий вилояти ижроия кўмитаси мажлисида Томди район халқ депутатлари Советининг “Аҳолига медицина хизмати кўрсатиш ишларига раҳбарлик” масаласи кўрилиб, унда бир қанча камчиликлар ҳар томонлама муҳокама қилиниб, уларни тузатиш бўйича фикр – мулоҳазалар билдирилди. Мажлисида қилинган маърузада “Шифокорлар тузилган графикларга асосан узоқ яйловдаги чўпон оилаларида тез – тез бўлиб, уларнинг саломатлигини кузатиб бориб тегишли медицина ёрдами билан берганлар. Кўзилатиш компанияси олдида район партия комитети ушбу компанияни уюшқоқлик билан ўтказиш бўйича қатор тадбирлар белгилаб берди. Бу тадбирларда чорвадорларга медицина хизмати кўрсатишни яхшилаш ва уларга медицина

ходимларининг вақти– вақти билан бориб туришлари кўзда тутилган. Ҳар бир чўпон оиласи медаптечка билан таъминланган. Район касалхонасидаги бош мутахассис ходимлар қишлоқ участка касалхоналари ва фелдшер – акушерлик пунктларида бўлиб, уларга тиббий ёрдам ва консултация берадилар”. [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1. Сақлов бирлиги № 153. 97 varaқ. 16– бет.].

Юқорида кўрсатилган фактлар ва жараёнлар шуни кўрсатадики, аҳолига медицина ёрдами кўрсатишда олиб борилган ишларни ўша давр талаби даражасида деб бўлмайди. Айниқса, аёллар ва болаларни профилактика мақсадида кўздан кечириш ва диспансеризациядан ўтказиш ишлари суст даражада борган. Шунинг натижасида 1982 йилда 1 ёшга етмаган болалар ўлими вилоят ва Республика кўрсаткичидан юқори бўлган. Сессияда кўрилган ушбу долзарб масала хусусида маърузачи ўз маърузасида: Томди тумани худуди катталиги туфайли ҳомиладор аёллар ўз вақтида ҳисобга олиниб, суҳбатлар ўтказиш ишларида қийинчилик туғилаётганлиги, ўтаётган вилоят кенгаши сессиясидан Томди районида чўпон чўлиқларга медицина ёрдами кўрсатишни янада яхшилашда ўзлари еча олмаган масалаларга амалий ёрдам беришни илтимос қилиб ва куйидагиларни сўрайди:

1. Район марказида 60 ўринли касалхона қурилиши 1981 йилдан буён 17 – трест раҳбарлари айби билан битмай келмоқда. Ушбу қурилишни шу йилга тамомлашга ёрдам берилса;
2. Район касалхонасига бериладиган озиқ – овқат фондлари, айниқса, сут 14930 литр, сариқ ёғ 3546 кг, мева 39 тонна, картошка 8869 кг ва бошқа маҳсулотлар 1982 йилда берилмади. 1983 йилнинг I кварталда ҳам фондларни тўлиқ олганимиз йўқ. Шунинг натижасида сут маҳсулотлари тайёрлаш кўнжаси ишламай келмоқда. Бу эса бир ёшгача бўлган болалар ва оналар соғлигини сақлашда салбий таъсир кўрсатмоқда.

Область матлубот жамиятига Томди районида давлат томонидан бериладиган озик – овқатларнинг фондини ўз вақтида беришга тегишли бўлган раҳбар тайинланса;

3. Районимиз област марказидан энг узокда жойлашганлигини ҳамда медицина ходимлар етишмаслигини ҳисобга олиб, 1983 йилда институт ва техникумларни битирувчилардан 10 нафар врач, 25 нафар ўрта маълумотли тиббиёт ходимлари берилса, [Навоий вилояти давлат архиви. Фонд – 1. Рўйхат – 1.Сақлов бирлиги № 153. 97 varaқ. 16– бет.] - деган илтимосномани баён этиб, сессия қатнашчиларидан қўллаб – қувватлашни сўрайди.

Хуллас, юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, мустақилликкача бўлган даврда Навоий вилоятининг туман ва узок кишлокларида аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида ҳар доим ҳам самарали ишлар амалга оширилган дея олмаймиз.

Ижтимоий ҳимояда биргина соғлиқни сақлаш соҳасида қатор камчиликлар узок давр ўз ечимини топа олмай аҳолига қийинчиликлар туғилишига сабаб бўлиб келган. Мамлакатимиз мустақилликни қўлга киритиши билан эса юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, барча имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳоли саломатлиги йўлида давлатимиз ва Президентимиз раҳнамолигида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Кейинги уч – тўрт йилда Президентнинг 60 га яқин фармон, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг 80 га яқин қарор ва фармойишлари қабул қилинганлиги бунинг яққол далилидир. Ҳозирда Президент Ш.Мирзиёев ташаббуси билан аҳолининг 25 мингга яқин фикр – мулоҳазаларини ўрганиб, “Инсон қадр учун” деган эзгу ғоя асосида юртимиз соғлиқни сақлаш тизимини янги босқичга олиб чиқиш ва халқимизга тиббий хизмат кўрсатиш самарадорлиги ва сифатини оширишга қаратилган кенг қўламли тадбирлар амалга оширилмоқда.